

**ORTTIRILGAN IMMUN TANQISLIGI SINDROMI KASALLIGIDA
HAMSHIRALIK PARVARISHI**

*Pastdarg'om Abu Ali ibn Sino
nomidagi jamoat salomatligi texnikumi
o'qituvchilari:*

Turdiyeva Dilfuza Toshmamatovna

Rasulova Mohigul Tudibekovna

Avazova Moxigul Muxiddinovna

Annotatsiya: Hozirgi kunda dunyoda inson huquqlarini ta'minlash OIV/OITS epidemiyasiga qarshi kurashishda muhim qurol ekanligi haqida aniq qarash mavjud. Bunda nafaqat OIV-infeksiyasi bilan yashayotgan odamlar, ularning oila a'zolari va yuqish xavfi yuqori bo'lgan guruhlarining huquqlarini himoya qilish, balki har bir insonning OIV yuqishi usullari haqidagi ma'lumotlardan xabardor bo'lish, profilaktika, davolanish va parvarishlash choralari va vositalaridan foydalanish huquqlari to'g'risida ma'lumot va tushinchalarga ega bo'lish kerak.

Kalit so'zlar: Immunoprofilaktika, OIV-infeksiyasi, profilaktik ma'lumot, epidemiya, inson huquqlari, Sog'liqni saqlash vazirligi, huquqiy tadbir.

Annotation: There is a clear view today that human rights are an important tool in the fight against the OIV- / OITS epidemic. This includes protecting not only the rights of people living with OIV-, their family members and groups at high risk of infection, rather, everyone should be aware of the methods of HIV transmission, prevention, have information and understanding of the rights to use treatment and care measures and tools.

Keywords: Immunoprofilaktika,, OIV- infection, prophylactic information, epidemic, human rights, Ministry of Health, legal action.

OITS infeksiyalari ta'rif, etiologiya, simptomlari, tashxisi, davosi, hamshiralik parvarishi. Orttilgan immunitet tanqisligi sindromi, ya'ni OITS kasalligi o'ta xavfli yuqumli kasallik bo'lib, viruslar ta'sirida yuzaga keladi va inson organizmida immunitet sistemasini, ya'ni himoya funksiyasini bajaruvchi sistemani shikastlab yuqumli va yuqumsiz kasalliklarga chidamsiz qilib, hozirgi kunda davosiz hisoblanadi.

OIV – hujayra ichi paraziti bo'lib hujayralar ichiga kirgandan so'ng o'z faoliyatini boshlaydi. Organizmga tushgan viruslar bilan inson hujayralarining birikishi bir necha bosqichdan iborat.

1. Virusning hujayraga birikishi.
2. Virusning tashqi qobig'dan xolis bolib, hujayra ichiga kirishi.
3. Virusning ko'payishi, yangi qismlarning (praviruslarni) hosil bo'lishi.
4. Virus genining xo'jayin hujayrasi genomiga integratsiyasi. Bolalarda

viruslar asosan onadan o'tadi, virus yuqish yo'li

- homilador ayoldan yo'ldosh orqali

- tug'ish jarayonida - bola tug'ilgandan so'ng ona suti orqali yuqishi mumkin. Virus hujayra ichiga kirishi uchun unga birikishi zarur, virus SD4+ retseptorlari mavjud hujayralarga birikadi. SD4+ retseptorlari mavjud hujayralar OIV virusiga sezuluvchan bo'lib limfa tugunlarda, talog'da terida, o'pkada, jigarda, ichakda, jinsiy a'zolarida asosan limfotsitlarda, yani T- xelperlarda, makrofaglarda uchraydi. Virus organizmga tushgandan so'ng qon orqali butun organizmga tarqaladi. Simptomlari.

1. Otkir infeksiya davri: bemorlar kasallangandan bir ikki hafta o'tgach isitma paydo bo'ladi Toshmalar, limfa tugunlarning kattalashishi va boshqa belgilar.

2. Asimptomatik davr: bemor immuniteti virusga qarshi kurashadi, lekin virus miqdori zardobda aniq bir nuqtaga yetgach, simptomsiz davr 10 yilgacha cho'zilishi mumkin, lekin virus kurasha boradi va CD4+ limfositlar miqdori asta-sekin pasayib boradi.

3. Avj olish davri (OITSni paydo bo'lishi): Agar limfositlar miqdori 200mkl dan pasayib ketsa u holda shartli patogen infeksiya va o'smalar paydo bo'ladi. Agar davvo o'tkazilmasa, bemor 2 yil mobaynida OITS dan keyin o'lishi mumkin. Agar kasallik boladan onaga o'tgan bo'lsa, unda kasallik 2 tur bo'yicha:

1-tur erta og'ir shakli bo'lib (bola tug'ilgandan keyin 12 oylikkacha shartli patogen infeksiya va o'smalar hosil bo'ladi, bola 18 oylikkacha nobud bo'ladi),

2-tur sekin progressirlanuvchi (asimptom yoki kam simptomli) davr bo'lib bunda bemor 2-10 yil yasnaydi, keyin shartli patogen infeksiyalar ko'payib kasallik rivojlanadi.

Tashxis 1. Infeksiylangandan keyin 2 hafta mobaynida antitelolarni aniqlashni iloji yo'q (negativ antitelolar davri). Agar shu vaqtda zanjirli polimeraza reaksiyasini o'tkazsa, bu reaksiya 1 hafta mobaynida hech qanday aniq natija bermaydi. a) Antitelolarga test: skrining uchun immunoferment analizi (EISA-inzyme immunoassay), mikroagglyutinatsiya (pa – partisli agglyutinatsion) va tekshirib ko'rish uchun VESTTERN – blot (western blot) o'tkaziladi. Bu yo'l bilan IgG antitelolari aniqlanadi, Lekin bu usul bilan pozitiv OITS infeksiyali onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda qondagi miqdori aniqlanadi.

2. Zararlangan onadan tug'ilgan chaqaloqlarda o'tkaziladigan tahlillar. Bola tug'ilgandan keyin 48 soat ichida birinchi analiz olinadi, ikkinchisi 1-2 oylikda, uchinchi analiz 3-6 oylikda albatta DNK PTSR qayta transkriptaza (RT) ribonuklein kislota (RNK) reaksiyalari va OITS ifeksiyasini kultivatsiya usuli bilan aniqlanadi. Agar bola 18 oylik bo'lganda IgG antitelolari negativ (manfiy) bo'lsa, va gipogam-magloulinemiya kuzatilmasa, OITS infeksiya belgilari bo'lmasa, virusologik tahlil negativ bo'lsa unda VICH infeksiyasini inkor qilsa bo'ladi.

3. Bolalarda OIV infeksiyasini monitoring. Tashxis qo'yilgandan keyin darhol SD4 limfotsitlar miqdori o'lchanadi va har 3 oyda tekshirib turiladi. SD4 limfotsitlarning normadagi miqdori bolalik yoshiga bog'liq. Shuningdek OIV

infeksiyasini ribonuklein kislotasini ko'payish miqdorini ham o'lchasa bo'ladi. Bolalarda kattalarga nisbatan virus miqdori ko'proq bo'ladi. Agar infeksiyalanish perenatal davrda bo'lsa, tug'ilgandan keyin viruslar miqdori past bo'ladi. Bola 2 oylikkacha tezda ko'payadi va 1 yoshga yetganda ko'payish tempi kuchayib boradi Shuningdek bola 12 oylik bo'lguncha OIV virusini RNK si 299,000 nusxa mkl.dan oshib ketsa, kasallik tez rivojlanuvchi hisoblanadi. Davosi. Hammaga ma'lumki bola perenatal davrda infeksiylansa viruslar miqdori ko'p bo'ladi, shuning uchun immun tizimini buzilishini oldini olish maqsadida OIV ga qarshi darhol davoni boshlash kerak. Agar davolash yaxshi natija bersa, virus miqdorini nazorat qilib turish kerak. Bundan tashqari immunologik funksiyalar va klinik simptomlari kuzatiladi. OIV ga qarshi davo o'tkazilganda dorilarni qabul qilishni nazorat qilish kerak. Davo boshlashdan oldin bemor va uni parvarish qiluvchi odam bo'lishi kerak. Bunda dorilarni qat'iy qabul qilishni va dori qabul qilgandan keyin holatini kuzatish kerakligi tayinlanadi.

Hamshiralik parvarishi.

1. Kuzatish: o'zgarishlarni erta aniqlash.
2. Dori moddalarni qabul qilish: bemor o'z holicha dori qabul qilishini to'xtatish kerak.
3. Ikkilamchi infeksiyalanishni oldini olish. Immun faoliyatini pasayib ketishi natijasida – og'iz bo'shlig'i va nafas yo'llarini yallig'lanishini oldini olish kerak.
4. Kontaktda bo'lgan narsalarga ishlov berish va boshqalarga infeksiya yuqishini oldini olish.
5. Sharoitni ta'minlash: ifloslangan kiyimlarni tozasiga almashtirish.
6. Ovqatlanish.
7. Kasallikka taalluqli ma'lumotlarni bemor va uning oilasiga xabar berish. 8. Bemor va uning qarindoshlarini ruhiyatini ko'tarishga yordam berish.

Buning yorqin misoli sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 25 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik tarqalishiga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori va 2018 yil 22 iyundagi “Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik tarqalishiga qarshi kurashish va shifoxona ichki infeksiyalarini profilaktika qilish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori xizmat qilib, mazkur hujjatlar mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha kompleks tadbirlarni amalga oshirish hamda OIVni tashxis qilish sohasida zamonaviy va sifat jihatidan yangi darajaga oshirish, infeksiyani erta aniqlashni ta‘minlash, profilaktik tadbirlarni o‘z vaqtida o‘tkazish va OIV infeksiyasini yuqtirib olganlarga tibbiy yordamni taqdim etish, xalqaro va xorijiy turdosh ilmiy-amaliy markazlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, OIV infeksiyasining oldini olish masalalariga fuqarolik jamiyatini keng jalb qilishga qaratilgan.

Ushbu tahliliy sharh barcha manfaatdor tashkilotlar e‘tiborini OIV bilan yashovchi odamlar va ularning yaqinlari huquqlarini himoya qilishning milliy standartlariga qaratishga urinishdir. SHundan kelib chiqqan holda O‘zbekiston OIV/OITS tarqalishiga qarshi kurashish bo‘yicha sog‘liqni saqlash tizimini yanada rivojlantirish va OIV infeksiyasi bo‘yicha vaziyatni barqarorlashtirishga erishish maqsadida qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda, jumladan, OIV infeksiyasining profilaktikasiga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar takomillashtirilmoqda, retrovirusga qarshi preparatlar bilan ta‘minlashga davlat byudjetidan moliyalashtirishni bosqichma-bosqich oshirish ko‘zda tutilmoqda, OIV infeksiyasini profilaktika, diagnostika qilish va davolash masalalari bo‘yicha aholi o‘rtasida axborot-ma‘rifiy ishlar muntazam ravishda o‘tkazilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi», 2013 yil, 9-son, 239-modda Vedomosti Verxovnogo Soveta Uz SSR, 1991 g., N 4, st. 76
2. «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi», 1999 yil, 5-son, 115-modda
3. «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi», 2003 yil, 9-10-son, 141-modda
4. «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi», 2007yil, 1-son, 2-modda
5. «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi», 2014 yil, 5-son, 127-modda
6. <http://lex.uz/docs/3679092>